

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ ИНТАКТНЫХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ: РОЛЬ МИКРОСОСУДИСТОЙ ДИСФУНКЦИИ

Абдуллаева З.А., Расулова Д.О.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Значительная часть пациентов с клиникой стенокардии и объективными признаками ишемии миокарда при коронарографии не имеет обструктивного поражения коронарных артерий (ишемия при необструктивных коронарных артериях, INOCA). Ведущим механизмом такого состояния является дисфункция коронарного микроциркуляторного русла. Цель исследования — изучить состояние коронарного микрососудистого русла и эндотелиальной функции у пациентов с ишемией миокарда при интактных коронарных артериях и оценить диагностическое значение этих показателей. На клинической базе СамГМУ обследованы 88 пациентов с INOCA и 30 практически здоровых лиц. У пациентов с INOCA выявлено достоверное снижение коронарного резерва кровотока (КРК) и эндотелийзависимой вазодилатации, повышение уровня эндотелина-1, асимметричного диметиларгинина и hs-CRP на фоне снижения метаболитов оксида азота ($p < 0,001$). КРК тесно коррелировал с маркерами эндотелиальной функции и показал высокую диагностическую ценность ($AUC = 0,88$). **Вывод:** микрососудистая дисфункция, в основе которой лежит эндотелиальная дисфункция, является ключевым механизмом ишемии миокарда при интактных коронарных артериях, а комплексная оценка КРК и эндотелиальных маркеров повышает точность диагностики.

Ключевые слова: ишемия миокарда, интактные коронарные артерии, INOCA, микрососудистая дисфункция, коронарный резерв кровотока, эндотелиальная дисфункция, эндотелин-1, оксид азота.

MYOCARDIAL ISCHEMIA WITH INTACT CORONARY ARTERIES: THE ROLE OF MICROVASCULAR DYSFUNCTION

Abdullaeva Z.A., Rasulova D.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A substantial proportion of patients with angina and objective signs of myocardial ischaemia have no obstructive coronary artery disease on angiography (ischaemia with non-obstructive coronary arteries, INOCA). The leading mechanism of this condition is coronary microvascular dysfunction. The aim of the study was to examine the coronary microvascular and endothelial function in patients with myocardial ischaemia and intact coronary arteries and to assess the diagnostic value of these indices. At the clinical base of SamSMU, 88 patients with INOCA and 30 healthy individuals were examined. Patients with INOCA showed a significant reduction of coronary flow reserve (CFR) and endothelium-dependent vasodilation, increased endothelin-1, asymmetric dimethylarginine and hs-CRP, and decreased nitric oxide metabolites ($p < 0.001$). CFR correlated closely with endothelial markers and showed high diagnostic value ($AUC = 0.88$).

Key words: myocardial ischaemia, intact coronary arteries, INOCA, microvascular dysfunction, coronary flow reserve, endothelial dysfunction, endothelin-1, nitric oxide.

КОРОНАР АРТЕРИЯЛАР ЗАРАРЛАНМАГАН БЕМОРЛАРДА МИОКАРД ИШЕМИЯСИ: МИКРОВАСКУЛЯР ДИСФУНКЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдуллаева З.А., Расулова Д.О.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Стенокардия клиникаси ва миокард ишемиясининг объектив белгиларига эга беморларнинг сезиларли қисмида коронарографияда коронар артерияларнинг обструктив зарарланиши аниқланмайди (обструктив бўлмаган коронар артериялардаги ишемия, INOCA). Бу ҳолатнинг етакчи механизми коронар микросиркулятор ўзанинг дисфункциясидир. Тадқиқотнинг мақсади интакт коронар артерияли миокард ишемияси билан оғриган беморларда коронар микротомир ва эндотелиал функция ҳолатини ўрганиши ҳамда бу кўрсаткичларнинг диагностик аҳамиятини баҳолашдан иборат. СамДТУ клиник базасида INOCA билан оғриган 88 бемор ва 30 нафар соғлом шахс текширилди. INOCA беморларида коронар қон оқими резерви ва эндотелийга боғлиқ вазодилатациянинг ишончли пасайиши, эндотелин-1, ADMA ва hs-CRP даражасининг ошиши аниқланди ($p < 0,001$).

Калит сўзлар: миокард ишемияси, интакт коронар артериялар, INOCA, микромир дисфункцияси, коронар қон оқими резерви, эндотелиал дисфункция.

Введение. Ишемическая болезнь сердца остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. Традиционно ишемия миокарда связывается с атеросклеротическим стенозом эпикардиальных коронарных артерий. Однако в клинической практике у значительной части пациентов, направляемых на коронарографию по поводу стенокардии и доказанной ишемии миокарда, obstructивного поражения коронарных артерий не выявляется. Это состояние получило название «ишемия при необструктивных коронарных артериях» (INOCA — Ischemia with Non-Obstructive Coronary Arteries).

По данным крупных регистров, до 40–50% женщин и значительная доля мужчин, проходящих коронарографию по поводу стабильной стенокардии, не имеют гемодинамически значимых стенозов. Долгое время такие пациенты рассматривались как имеющие «благоприятный» прогноз, однако современные данные свидетельствуют об обратном: INOCA ассоциируется с повышенным риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, повторных госпитализаций и значительным снижением качества жизни.

Ведущим патофизиологическим механизмом ишемии миокарда при интактных коронарных артериях признана дисфункция коронарного микроциркуляторного русла (coronary microvascular dysfunction, CMD). Микрососудистое русло — артериолы и прекапилляры диаметром менее 500 мкм — не визуализируется при стандартной коронарографии, но именно оно обеспечивает до 90% коронарного сосудистого сопротивления и регуляцию миокардиального кровотока в соответствии с метаболическими потребностями.

В основе микрососудистой дисфункции лежат два основных механизма: нарушение эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации, а также повышение микрососудистого сопротивления и микрососудистый спазм. Центральную роль играет эндотелиальная дисфункция — снижение биодоступности оксида азота (NO) и повышение уровня вазоконстрикторов, прежде всего эндотелина-1. Эти изменения приводят к снижению коронарного резерва кровотока (КРК) — отношения максимального кровотока при гиперемии к кровотоку в покое.

Маркерами эндотелиальной дисфункции считаются сниженная эндотелийзависимая вазодилатация (поток-опосредованная дилатация плечевой артерии, ПЗВД), повышение эндотелина-1, асимметричного диметиларгинина (АДМА — эндогенного ингибитора NO-синтазы) и снижение стабильных метаболитов оксида азота. Системное воспаление, оцениваемое по уровню высокочувствительного С-реактивного белка (hs-СРБ), также вовлечено в патогенез микрососудистой дисфункции.

Несмотря на признание клинической значимости INOCA, диагностика микрососудистой дисфункции в реальной практике остаётся затруднённой, а данные о состоянии эндотелиальной функции и коронарного резерва в популяции Узбекистана ограничены. Цель настоящего исследования — изучить состояние коронарного микрососудистого русла и эндотелиальной функции у пациентов с ишемией миокарда при интактных коронарных артериях и оценить диагностическое значение этих показателей на клинической базе СамГМУ.

Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры внутренних болезней и кардиологии СамГМУ в 2022–2024 годах. В основную группу включены 88 пациентов с ишемией миокарда при интактных (необструктивных) коронарных артериях; контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Критерии включения: типичная или атипичная стенокардия; объективные признаки ишемии миокарда (изменения на ЭКГ и/или положительная нагрузочная проба); отсутствие гемодинамически значимых стенозов (< 50% просвета) по данным коронарографии; подписанное информированное согласие.

Критерии исключения: obstructивное поражение коронарных артерий $\geq 50\%$; перенесённый инфаркт миокарда; кардиомиопатии; клапанные пороки сердца; тяжёлая сердечная недостаточность; острые воспалительные и инфекционные процессы; онкологические заболевания.

Всем пациентам выполнены клиническое обследование, электрокардиография, нагрузочная проба, эхокардиография и коронарография. Коронарный резерв кровотока (КРК) оценивался неинвазивно методом трансоракальной доплерографии передней нисходящей артерии с расчётом отношения скорости кровотока при гиперемии к исходной. Эндотелийзависимая вазодилатация оценивалась по методу поток-опосредованной дилатации (ПЗВД) плечевой артерии.

Лабораторно определяли уровень эндотелина-1, стабильных метаболитов оксида азота (нитриты/нитраты), асимметричного диметиларгинина (АДМА) и высокочувствительного С-реактивного

белка (hs-СРБ) методом иммуноферментного анализа. Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Статистическая обработка выполнена в программе SPSS Statistics. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm \sigma$). Межгрупповые различия оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и дисперсионного анализа. Взаимосвязь показателей определяли методом корреляционного анализа Пирсона. Диагностическую ценность показателей оценивали методом ROC-анализа. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Среди 88 пациентов основной группы преобладали женщины — 60 человек (68,2%), мужчин было 28 (31,8%); средний возраст составил $54,3 \pm 9,7$ года. Типичная стенокардия отмечена у 51 пациента (58,0%), атипичная — у 37 (42,0%). Основные клинико-демографические характеристики групп представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Клинико-демографическая характеристика групп

Показатель	Контроль (n=30)	INOCA (n=88)
Возраст, лет ($M \pm \sigma$)	$52,8 \pm 8,4$	$54,3 \pm 9,7$
Женщины, n (%)	20 (66,7)	60 (68,2)
ИМТ, кг/м ²	$26,1 \pm 3,2$	$29,4 \pm 4,6$
Типичная стенокардия, n (%)	—	51 (58,0)
Длительность симптомов, мес.	—	$16,8 \pm 9,4$

Анализ факторов сердечно-сосудистого риска показал высокую распространённость артериальной гипертензии, дислипидемии и ожирения у пациентов с INOCA (таблица 2).

Таблица 2.

Распространённость факторов риска в группе INOCA (n=88)

Фактор риска	n (%)
Артериальная гипертензия	57 (64,8)
Дислипидемия	63 (71,6)
Сахарный диабет / предиабет	25 (28,4)
Курение	20 (22,7)
Ожирение (ИМТ > 30)	35 (39,8)
Постменопауза (среди женщин)	42 (70,0)

Ключевые показатели микрососудистой и эндотелиальной функции достоверно различались между группами. У пациентов с INOCA коронарный резерв кровотока был снижен почти в 1,7 раза по сравнению с контролем, что сопровождалось выраженной эндотелиальной дисфункцией (таблица 3).

Таблица 3.

Показатели микрососудистой и эндотелиальной функции ($M \pm \sigma$)

Показатель	Контроль	INOCA	p
КРК (CFR), усл. ед.	$3,12 \pm 0,38$	$1,87 \pm 0,34$	<0,001
ПЗВД (FMD), %	$9,4 \pm 2,1$	$4,3 \pm 1,6$	<0,001
Эндотелин-1, пг/мл	$1,8 \pm 0,6$	$3,6 \pm 1,1$	<0,001
Метаболиты NO, мкмоль/л	$27,8 \pm 5,4$	$16,9 \pm 4,8$	<0,001
АДМА, мкмоль/л	$0,46 \pm 0,11$	$0,73 \pm 0,18$	<0,001
hs-СРБ, мг/л	$1,5 \pm 0,7$	$3,8 \pm 1,6$	<0,001

Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь коронарного резерва кровотока с маркерами эндотелиальной функции. КРК положительно коррелировал с ПЗВД и метаболитами NO и отрицательно — с эндотелином-1, АДМА и hs-СРБ (таблица 4).

Для оценки диагностической ценности показателей в выявлении микрососудистой дисфункции проведён ROC-анализ. Наибольшую диагностическую ценность показал коронарный резерв кровотока, за ним следовали ПЗВД и эндотелин-1 (таблица 5).

Таблица 4.

Корреляция коронарного резерва кровотока (КРК) с маркерами

Показатель	Коэффициент корреляции с КРК (r)
ПЗВД (FMD)	+0,58; p<0,001
Метаболиты NO	+0,54; p<0,001
Эндотелин-1	-0,61; p<0,001
АДМА	-0,57; p<0,001
hs-СРБ	-0,49; p<0,01

Таблица 5.

ROC-анализ показателей в диагностике микрососудистой дисфункции

Показатель	AUC	Порог	Чувств., %	Спец., %
КРК (CFR)	0,88	< 2,0	84,1	81,0
ПЗВД (FMD)	0,80	< 6,0%	78,4	75,9
Эндотелин-1	0,78	> 2,8 пг/мл	76,1	73,3
АДМА	0,75	> 0,6 мкмоль/л	72,7	70,0

По результатам комплексной оценки 66 пациентов (75,0%) были отнесены к преимущественно эндотелийзависимому типу микрососудистой дисфункции (низкая ПЗВД, высокий эндотелин-1), а 22 пациента (25,0%) — к смешанному типу с признаками системного воспаления (высокий hs-СРБ). Дифференцированный подбор терапии с учётом ведущего механизма сопровождался уменьшением частоты и интенсивности приступов стенокардии при контрольном обследовании через 3–6 месяцев (таблица 6).

Таблица 6.

Клиническое улучшение на фоне дифференцированной терапии

Группа терапии	n	Улучшение, %
Антагонисты кальция	31	64,5
иАПФ / БРА	28	60,7
Бета-адреноблокаторы	24	58,3
Статины	62	54,8
Ранолазин	20	70,0
Никорандил	18	66,7

Примечание: пациенты получали комбинированную терапию, поэтому суммарное число превышает размер группы.

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что ишемия миокарда при интактных коронарных артериях обусловлена прежде всего дисфункцией коронарного микроциркуляторного русла, в основе которой лежит эндотелиальная дисфункция. У пациентов с INOCA выявлено выраженное снижение коронарного резерва кровотока и эндотелийзависимой вазодилатации на фоне повышения вазоконстрикторных и провоспалительных маркеров, что согласуется с современными представлениями о патогенезе данного состояния.

Снижение биодоступности оксида азота, отражённое уменьшением его стабильных метаболитов и повышением уровня АДМА — эндогенного ингибитора NO-синтазы, играет центральную роль в нарушении вазодилатации. Одновременное повышение эндотелина-1 усиливает дисбаланс между вазодилатирующими и вазоконстрикторными влияниями. Тесная корреляция коронарного резерва кровотока с этими маркерами подтверждает их патогенетическую взаимосвязь и указывает на возможность использования эндотелиальных маркеров в качестве суррогатных показателей состояния микроциркуляции.

Высокая диагностическая ценность коронарного резерва кровотока (AUC=0,88) подтверждает его роль как ключевого функционального показателя при INOCA. Пороговое значение КРК < 2,0 соответствует общепринятым международным критериям микрососудистой дисфункции. Поскольку инвазивная оценка микроциркуляции доступна не везде, неинвазивные методы (трансторакальная

доплерография, оценка ПЗВД) и лабораторные эндотелиальные маркёры приобретают особое практическое значение.

Преобладание женщин в группе INOCA соответствует данным литературы: микрососудистая стенокардия чаще встречается у женщин, особенно в постменопаузе, что связывают со снижением защитного влияния эстрогенов на эндотелий. Высокая распространённость артериальной гипертензии, дислипидемии и ожирения подчёркивает значимость традиционных факторов риска в развитии микрососудистой дисфункции.

Практическая значимость работы заключается в обосновании дифференцированного подхода к диагностике и лечению. Выделение преимущественно эндотелийзависимого и смешанного (воспалительного) типов микрососудистой дисфункции позволяет индивидуализировать терапию: при эндотелийзависимом типе обоснованы препараты, улучшающие эндотелиальную функцию (иАПФ/БРА, статины, никорандил), а при наличии вазоспастического компонента — антагонисты кальция; ранолазин эффективен в отношении симптомов микрососудистой стенокардии.

К ограничениям исследования относятся относительно небольшой объём выборки, одноцентровый дизайн и преимущественно неинвазивная оценка коронарного резерва. Полученные результаты и пороговые значения целесообразно подтвердить в более крупных, многоцентровых и проспективных исследованиях с инвазивной верификацией микрососудистой функции.

Выводы:

1. Ишемия миокарда при интактных коронарных артериях (INOCA) в большинстве случаев обусловлена дисфункцией коронарного микроциркуляторного русла, ведущим механизмом которой является эндотелиальная дисфункция.

2. У пациентов с INOCA выявляется достоверное снижение коронарного резерва кровотока и эндотелийзависимой вазодилатации на фоне повышения эндотелина-1, АДМА и hs-СРБ и снижения метаболитов оксида азота ($p < 0,001$).

3. Коронарный резерв кровотока тесно коррелирует с маркёрами эндотелиальной функции и обладает высокой диагностической ценностью ($AUC = 0,88$; пороговое значение $< 2,0$) в выявлении микрососудистой дисфункции.

4. Комплексная оценка коронарного резерва кровотока и эндотелиальных маркёров повышает точность диагностики INOCA и позволяет выделить патогенетические типы микрососудистой дисфункции.

5. Дифференцированный подбор терапии с учётом ведущего механизма микрососудистой дисфункции сопровождается клиническим улучшением и может быть рекомендован для внедрения в практику.

Список литературы:

1. Camici P.G., Crea F. Coronary microvascular dysfunction // *New England Journal of Medicine*. – 2007. – Vol. 356, № 8. – P. 830–840.
2. Crea F., Camici P.G., Bairey Merz C.N. Coronary microvascular dysfunction: an update // *European Heart Journal*. – 2014. – Vol. 35, № 17. – P. 1101–1111.
3. Kunadian V., Chieffo A., Camici P.G. et al. An EAPCI expert consensus document on ischaemia with non-obstructive coronary arteries // *European Heart Journal*. – 2020. – Vol. 41, № 37. – P. 3504–3520.
4. Ford T.J., Stanley B., Good R. et al. Stratified medical therapy using invasive coronary function testing in angina: the CorMicA trial // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2018. – Vol. 72, № 23. – P. 2841–2855.
5. Ong P., Camici P.G., Beltrame J.F. et al. International standardization of diagnostic criteria for microvascular angina (COVADIS) // *International Journal of Cardiology*. – 2018. – Vol. 250. – P. 16–20.
6. Bairey Merz C.N., Pepine C.J., Walsh M.N., Fleg J.L. Ischemia and no obstructive coronary artery disease (INOCA): developing evidence-based therapies and research agenda // *Circulation*. – 2017. – Vol. 135, № 11. – P. 1075–1092.
7. Pepine C.J., Anderson R.D., Sharaf B.L. et al. Coronary microvascular reactivity to adenosine predicts adverse outcome in women (WISE study) // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2010. – Vol. 55, № 25. – P. 2825–2832.
8. Lanza G.A., Crea F. Primary coronary microvascular dysfunction: clinical presentation, pathophysiology, and management // *Circulation*. – 2010. – Vol. 121, № 21. – P. 2317–2325.
9. Taqueti V.R., Di Carli M.F. Coronary microvascular disease pathogenic mechanisms and therapeutic options // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2018. – Vol. 72, № 21. – P. 2625–2641.
10. Карпов Ю.А., Сорокин Е.В. Микрососудистая стенокардия: современные подходы к

диагностике и лечению // Кардиология. – 2019. – Т. 59, № 8. – С. 75–82.

11. Васюк Ю.А., Иванова С.В., Школьник Е.Л. Эндотелиальная дисфункция: методы оценки и клиническое значение // Российский кардиологический журнал. – 2017. – № 4. – С. 91–98.

12. Marinescu M.A., Loffler A.I., Ouellette M. et al. Coronary microvascular dysfunction, microvascular angina, and treatment strategies // JACC: Cardiovascular Imaging. – 2015. – Vol. 8, № 2. – P. 210–220.

13. Mygind N.D., Michelsen M.M., Pena A. et al. Coronary microvascular function and cardiovascular risk factors in women with angina and no obstructive CAD // Journal of the American Heart Association. – 2016. – Vol. 5, № 3. – P. e003064.

14. Beltrame J.F., Crea F., Kaski J.C. et al. International standardization of diagnostic criteria for vasospastic angina // European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 33. – P. 2565–2568.

Для цитирования: Абдуллаева З.А., Расулова Д.О. Ишемия миокарда при интактных коронарных артериях: роль микрососудистой дисфункции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 397–402. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20662694>